

Belgian endiivien viljely- ja peltometsätalousjärjestelmät

www.af4eu.eu

Belgialainen endiivi

Endiivi (*Cichorium intybus* L. var. *foliosum*) on yhdistelmäkukkien (Asteraceae) heimoon kuuluva kasvi. Tämä suhteellisen tuore Brabant-vihannes tunnetaan myös nimellä "valkoinen Brabantin kulta" sen työvoimavaltaisen viljelyn ja sen vuoksi, että se oli aikoinaan yksi harvoista vihanneksista, joita voitiin kasvattaa talvella. Peltometsäviljelyn ja vihannesten viljelyn yhdistelmä tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Puurivien ja vihannesten integrointia soveltavat pääasiassa pienemmät maatalousyritykset, jotka myyvät tuotteitaan suoraan asiakkaille lyhyiden toimitusketjujen kautta. Vihannesten viljelyn laajentaminen peltometsäviljelyssä vaatii kuitenkin entistä enemmän vakaumusta ja investointeja. Puiden yhdistäminen viljelykasveihin, kuten vihanneksiin, tuo myös haasteita. Esimerkiksi kilpailu valosta, vedestä ja ravinteista on tärkeä huomioitava tekijä. Siksi oikean puulajin valinta on olennaista, kun otetaan huomioon muun muassa latvuston avoimuus, juurten syvyys ja lehtien syntymisen ajoitus. Lisäksi peltometsätalousjärjestelmän suunnittelu on ratkaisevan tärkeää, ja se vaatii huomiota puurivien suuntaukseen, istutusetäisyyksiin ja rivien väliin. Puiden hoito, kuten sekä latvuston että juurien karsiminen, on elintärkeää optimaalisen tasapainon varmistamiseksi vihannesten viljelyn kanssa. Näistä haasteista huolimatta peltometsäviljely tarjoaa lukuisia etuja. Puiden varjo voi luoda maltillisemmän mikroilmaston, mikä auttaa vähentämään haihtumista äärimmäisen kuumuuden aikana. Endiiville riittävä maaperän kosteus on tärkeää varhaisen kasvun, juurisadon ja laadun kannalta. Pudonneet lehdet edistävät maaperän orgaanista ainesta, parantaen maaperän rakennetta ja hedelmällisyyttä. Lisäksi puurivit voivat tukea luonnollista tuholaistorjuntaa houkuttelemalla ja asuttamalla hyödyllisiä hyönteisiä, kuten ichneumonampiaista. Valitusta puulajista riippuen lisätuloja voidaan tuottaa puun, hedelmien tai pähkinöiden tuotannosta. Lisäksi puut auttavat lieventämään äärimmäisten sääolosuhteiden vaikutuksia ja edistävät siten kestävämpää maatalousjärjestelmää.

Tobi Hallez

Gentien yliopisto, Belgia

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.